

OLTINSOY TUMANINING TABIIY-GEOGRAFIK VA TURISTIK POTENSIALI

Samadov Jamoliddin Eson o‘g‘li¹

¹ Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20636944>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Oltinsoy tumanining tabiiy-geografik sharoiti, jumladan relyefi, iqlimi, gidrografik xususiyatlari, tuproq va o‘simlik qoplami hamda turistik salohiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tuman hududining ekologik barqarorligini baholash hamda turizm, xususan ekoturizmni rivojlantirish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Oltinsoy tumani, tabiiy-geografik sharoit, turistik salohiyat, landshaft, iqlim, gidrografiya, ekoturizm.

Oltinsoy tumani Surxondaryo viloyati tarkibidagi ma‘muriy-hududiy birliklardan biri hisoblanadi. Tuman 1981-yil 23-noyabrda Sho‘rchi va Denov tumanlarining ayrim qismlari negizida tashkil etilgan. U Surxondaryo viloyatining Denov, Boysun, Sho‘rchi va Qumqo‘rg‘on tumanlari bilan chegaradosh. Tumanning umumiy maydoni 0,56 ming km² ni tashkil etadi. Aholisi 201,8 ming kishi bo‘lib, shundan 81,3 ming nafari shahar aholisi, 120,5 ming nafari esa qishloq aholisi hisoblanadi (2026-yil). Tuman markazi – Qorluq qishlog‘i. Oltinsoy tumani Termiz shahridan 140 km shimoli-sharqda joylashgan. Geografik jihatdan u 38,19° shimoliy kenglik va 67,69° sharqiy uzunlikda joylashgan. Tumandan eng yaqin temir yo‘l bekatigacha – Sho‘rchi razyezdigacha bo‘lgan masofa 23 km ni tashkil etadi. Tuman tarkibida 54 ta mahalla, 14 ta shaharcha va 46 ta aholi punkti mavjud.

Tabiiy-geografik sharoit va relyef

Oltinsoy tumanining relyefi asosan tog‘li va adirli hududlardan iborat bo‘lib, balandlik ko‘rsatkichlari 400–1800 metr oralig‘ida o‘zgarib boradi. Tog‘ yonbag‘irlarida eroziya jarayonlarining nisbatan faol kechishi terrasalangan relyef shakllarining vujudga kelishiga sabab bo‘lgan. Relyefning morfologik xilma-xilligi tuman hududida turli landshaft zonalarining shakllanishiga asos yaratgan.

Oltinsoy tumani yer resurslarining taqsimlanishi

Iqlimi

Oltinsoy tumani kontinental xususiyatga ega quruq subtropik iqlim mintaqasida joylashgan. Hududda yillik o‘rtacha harorat 15,9–16,5 °C atrofida bo‘ladi. Yanvar oyining o‘rtacha harorati 2–2,6 °C ni, eng past harorat esa ayrim yillarda –25 °C ni tashkil etadi. Iyul oyida o‘rtacha harorat 32–35 °C gacha ko‘tariladi, maksimal harorat esa 46 °C gacha yetishi mumkin. Yillik yog‘in miqdori hududning relyefi va balandlik xususiyatlariga ko‘ra farqlanib, o‘rtacha 240–400 mm oralig‘ida kuzatiladi. Vegetatsiya davri taxminan 230 kun davom etadi. Ba‘zi davrlarda kuchli shamollar esib turadi. Mazkur iqlimiy sharoitlar tuman hududida dehqonchilik, bog‘dorchilik va chorvachilik tarmoqlarini rivojlantirish uchun nisbatan qulay tabiiy imkoniyatlar yaratadi.

Tuproq, o‘simlik va hayvonot dunyosi

Oltinsoy tumani hududida asosan o‘tloqi-botqoq tuproqlar hamda bo‘z tuproqlar tarqalgan. Tabiiy o‘simlik qoplami hududning iqlimiy va geomorfologik xususiyatlari bilan bevosita bog‘liq. Yovvoyi o‘simliklardan shuvoq, sho‘ra, yantoq, bodom, pista, tog‘ rayhoni, do‘lana, rovoch, alqor va boshqa turlar uchraydi. Hayvonot dunyosi ham nisbatan xilma-xil bo‘lib, hududda bo‘ri, tulki, jayron, kalamush, qo‘shoyoq, yumronqoziq, ko‘rsichqon, jayra kabi hayvonlar tarqalgan. To‘qayzorlarda to‘qay mushugi va chiyabo‘ri uchraydi. Qushlardan mayna, kaklik, qaldirg‘och, g‘oz va o‘rdak, shuningdek, ko‘rshapalaklar mavjud. Sudralib yuruvchilardan o‘qilon, gekkon, ko‘zoynakli ilon va boshqa turlar tuman faunasining muhim tarkibiy qismini tashkil etadi.

No	Tuproq tipi	Joylashgan zonasi	Dengiz sathidan balandligi	Chirindi miqdori % da	Egallagan maydoni % da
1	Jigarrang (balandlikda)	Tog‘	1500-2000 m	5,8	8
2	To‘q tusli bo‘z (lalmi)	Tog‘ va tog‘ oldi	1000-1450 m	5,7	20
3	Tipik bo‘z (sug‘oriladigan)	Tog‘ va tog‘ oralig‘i	650-750 m	2-3	9
4	Tipik bo‘z (balandlik)	Daryo bo‘yi tog‘ oldi	800-850 m	2-4	16
5	Och tusli bo‘z (balandlik)	Adir va daryo bo‘yi	800-850 m	1-2	1
6	Och tusli bo‘z (sug‘oriladigan)	Adir oldi	500-800 m	0,9-2	22
7	Bo‘z o‘tloqi (sug‘oriladigan)	Adir va adir oldi	650-850 m	1,5-2	10
8	Och tusli bo‘z (lalmi)	Adir va tog‘ oldi	600-750 m	1-2	6
9	O‘tloqi saz (sug‘oriladigan)	Adir va tekislikda	600-750 m	3-6	8

O‘simlik qoplami tarkibiy jihatdan xilma-xil bo‘lib, hududda dasht, butazor, tog‘ o‘rmonlari hamda yaylov o‘simliklari keng tarqalgan. Oltinsoy tumani florasida 200 dan ortiq o‘simlik turi uchraydi. Ularning ayrimlari dorivor, manzarali va xo‘jalik ahamiyatiga ega bo‘lib, hududning biologik xilma-xilligini saqlash hamda ekoturizm salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Gidrografiya

Oltinsoy tumani gidrografik tarmog‘ining shakllanishida tabiiy suv oqimlari, kanallar va suv omborlari muhim ahamiyat kasb etadi. Hududdan uzunligi 56 km bo‘lgan Hazarbog‘ kanali oqib o‘tadi. Bundan tashqari, tuman hududida Degrez suv ombori mavjud bo‘lib, uning suv sig‘imi 12,8 mln m³ ni tashkil etadi. Shuningdek, Obshir sel suv ombori hamda Xo‘jaipok daryosi tuman suv resurslari tizimining muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Mazkur suv manbalari aholi va qishloq xo‘jaligi ehtiyojlarini ta‘minlashda, sug‘oriladigan yer maydonlarini barqaror rivojlantirishda hamda suv resurslaridan samarali foydalanishda muhim rol o‘ynaydi. Daryo vodiylari bo‘ylab sug‘oriladigan yerlarning joylashgani hududda dehqonchilikni rivojlantirish uchun qulay tabiiy-geografik sharoit yaratadi.

Turistik salohiyat

Oltinsoy tumani tabiiy landshaftlari, tarixiy-madaniy yodgorliklari, ziyorat maskanlari hamda dam olish hududlari bilan ajralib turadi. So‘nggi yillarda tumanda turizm infratuzilmasini bosqichma-bosqich rivojlantirishga e‘tibor qaratilmoqda. Jumladan, mehmonxonalar, dam olish maskanlari, yo‘l tarmoqlari va gidlik xizmatlari faoliyati yo‘lga qo‘yilayotgani hududning turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tumanda diniy turizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi 14 ta muqaddas qadamjo aniqlangan. Ushbu ziyoratgohlarning har biri o‘ziga xos tarixiy, diniy va madaniy ahamiyatga ega. Jumladan, So‘fi Olloyor XVII asr, Xoja Muhammad Mavlonayi Zohid XVII asr, Xidirsho XIV asr, Qurbon Soat XVII asr, Xo‘jaygor yoki Avliyo ota XVIII–XIX asrlar, Kiyik ota XVIII–XIX asrlar, Bibi Zaynab moma XIX asr, Xo‘ja Hasan Ilg‘oriy sharafiga barpo etilgan “Kaptarxona” XIX–XX asrlar, Yakka tut bobo XVIII–XIX asrlar, Qoraxon Eshon bobo XIX–XX asrlar hamda mashhur sahoba Sa‘id ibn Abi Vaqqos vafoti 674-yil nomi bilan bog‘liq ziyorat joylari shular jumlasidandir. Bundan tashqari, tumanda tarixiy-xotira ahamiyatiga ega bo‘lgan bir qator obyektlar ham mavjud.

Oltinsoy tumanidagi eng yirik tarixiy obyektlar qatoriga Degreztapa, Munchoqtapa, Qiziltepa, Qoratepa, Tarag‘aytepa va Jiyanbobob kabi yodgorliklarni kiritish mumkin. Tumanda VI–VII asrlarda yashagan, islom dinining targ‘ib qilinishi va yoyilishida faol ishtirok etgan shaxslardan biri sifatida e’tirof etiladigan Xo‘ja Hasan Ilg‘oriy ziyoratgohi ham alohida ahamiyatga ega. Rivoyatlarga ko‘ra, Xo‘ja Hasan Ilg‘oriy islom dinini targ‘ib qilish maqsadida ushbu hududlarga kelgan va keyinchalik shu yerda qolgan. U Hazrati Ali r.a.ni izlab kelgani, safar davomida yaralangani hamda Hazrati Ali r.a.ning tirik ekani haqidagi xabarni kabutar orqali yetkazgani to‘g‘risidagi rivoyatlar mavjud. Shu sababli mazkur ziyoratgoh xalq orasida “Kaptarxona” nomi bilan mashhur bo‘lgan.

Tumandagi yana bir muhim ziyoratgoh Xo‘ja Soat mahalla markazidan yuqoriroqda joylashgan bo‘lib, u mashhur sahoba Sa‘id ibn Abi Vaqqos vafoti 674-yil nomi bilan bog‘lanadi. Ushbu ziyoratgohning shakllanishi Markaziy Osiyoga amalga oshirilgan dastlabki arab yurishlari davri bilan izohlanadi. Shuningdek, tumanda Xizr payg‘ambarning qadami bilan bog‘liq deb qaraladigan Xidirsho ziyoratgohi ham mavjud bo‘lib, u XIV asrga mansub muqaddas qadamjoldan biri hisoblanadi. Mazkur ziyoratgoh Xidirsho qishlog‘ida joylashgan bo‘lib, qishloq nomining kelib chiqishi ham ushbu diniy-tarixiy an‘ana bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Oltinsoy tumanida ekoturizm, agroturizm, ziyorat turizmi va madaniy turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ayniqsa, tog‘ landshaftlari, daryo vodiylari, tarixiy yodgorliklar va ziyoratgohlarning uyg‘unligi hududda dam olish, sport turizmi hamda ilmiy-ma‘rifiy sayohatlarni tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi.

Tahlil va tavsiyalar

Oltinsoy tumanining tabiiy-geografik sharoiti, tarixiy-madaniy merosi va mavjud infratuzilmaviy imkoniyatlari hududda turizmni kompleks rivojlantirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu nuqtayi nazardan, quyidagi ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- ekoturizm va agroturizm yo‘nalishlarini kengaytirish;
- mahalliy aholini turizm xizmatlari ko‘rsatish jarayonlariga faol jalb etish;
- yo‘l tarmoqlari, mehmonxonalar, dam olish maskanlari va axborot markazlarini modernizatsiya qilish;
- hududning turistik brendini shakllantirish, reklama va marketing kampaniyalarini kuchaytirish;
- tabiiy landshaftlar, tarixiy yodgorliklar va ziyoratgohlarni muhofaza qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- ekologik muvozanatni saqlagan holda tabiiy resurslardan oqilona va barqaror foydalanish.

Xulosa

Oltinsoy tumani tabiiy-geografik sharoiti, landshaft xilma-xilligi, suv resurslari, biologik boyligi hamda tarixiy-madaniy merosi bilan Surxondaryo viloyatining muhim turistik hududlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Hududda ekoturizm, agroturizm, ziyorat turizmi va madaniy turizmni rivojlantirish uchun yetarli tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy asoslar mavjud. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash, tarixiy-madaniy obyektlarni muhofaza qilish va turistik infratuzilmani takomillashtirish orqali Oltinsoy tumanining iqtisodiy, madaniy va rekreatsion salohiyatini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari. 2025.
2. Oltinsoy tumani hokimligining ekologik va iqtisodiy rivojlantirish dasturi. 2025.
3. O‘zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish agentligi hisobotlari. 2024.